

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17981167>

Антоненко К. В.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та логістики,
ПВНЗ "Європейський університет"
<https://orcid.org/0000-0001-5125-4543>

Агєєва І. В.

кандидат економічних наук, доцент,
кафедра менеджменту та публічного адміністрування,
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного
<https://orcid.org/0000-0003-0491-6430>

Чорна О. Ю.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
<https://orcid.org/0000-0003-1976-4409>

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

JEL Classification: M12, J24, M54

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Актуальність дослідження зумовлено трансформацією сучасних організацій під впливом зростаючої нестабільності, цифровізації управлінських процесів та змін у формах зайнятості і професійній поведінці працівників. За цих умов традиційні підходи до управління людськими ресурсами втрачають адаптивність і потребують наукового переосмислення. Метою статті є формування цілісного уявлення про трансформацію управління людськими ресурсами в сучасних організаціях в умовах нестабільності та цифровізації з визначенням меж застосовності традиційних і нових управлінських рішень. У дослідженні використано методи теоретичного аналізу, системного підходу, порівняльного аналізу та узагальнення сучасних наукових розробок у сфері управління людськими ресурсами. Досліджено вплив змін у формах зайнятості, професійній мобільності та цифровізації на управління людськими ресурсами. Встановлено наявність проблем фрагментації кадрових процесів, зростання кадрової нестабільності та обмеженої ефективності класичних управлінських інструментів. Висновки і перспективи. Доведено необхідність поєднання управлінської гнучкості, технологічної раціональності та людського виміру управління. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом адаптивних HR-моделей у цифровому середовищі.

Ключові слова: цифровізація управління, організаційна адаптивність, кадрова нестабільність, професійна мобільність, управлінські інновації.

Annotation. The relevance of the study is determined by profound transformations in the functioning of modern organizations caused by increasing environmental instability, digitalization of management processes, and changes in forms of employment and professional behavior of employees. Under these conditions, traditional approaches to human resource

management demonstrate limited adaptability, which actualizes the need for a scientific reassessment of managerial models and instruments in line with contemporary socio-economic realities.

The purpose of the article is to develop a holistic understanding of the transformation of human resource management in modern organizations under conditions of growing instability and digitalization, as well as to delineate the applicability limits of traditional and emerging managerial solutions.

Research methods. The study applies methods of theoretical analysis and synthesis, systems approach, comparative analysis of management models, and generalization of contemporary scientific and applied approaches to human resource management. The methodological framework is based on principles of organizational theory, management science, and socio-economic analysis.

Research results. The impact of changes in employment forms, professional mobility, and employees' value orientations on the evolution of human resource management approaches has been examined. It has been established that digitalization significantly transforms organizational structures, decision-making processes, and the balance between formal and informal control. Key scientific and practical problems have been identified, including fragmentation of HR processes, increasing workforce instability, and limited adaptability of classical managerial instruments.

Conclusions. It has been proven that effective human resource management in modern organizations requires the integration of managerial flexibility, technological rationality, and preservation of the human dimension of management. The necessity of moving away from universal HR models toward adaptive, context-oriented managerial solutions has been substantiated.

Prospects for further research. Further research should focus on the interaction between algorithmic and social management practices, as well as on developing criteria for assessing the quality of managerial decisions concerning human resources in digitally transformed organizational environments.

Keywords: digital transformation, organizational adaptability, workforce instability, professional mobility, managerial innovations.

Вступ

Проблематика управління людськими ресурсами дедалі частіше формується у середовищі, де порушена передбачуваність базових кадрових параметрів, і це змушує організації відмовлятися від уніфікованих HR-орієнтирів. Коливання кадрового складу з'являються нерівномірно, без стійкої залежності від зовнішніх факторів, тому управлінські рішення ухвалюються в умовах часткової інформації. У таких ситуаціях HR-функція поступово зміщується у напрямі стратегічної площини, хоча її інструментарій продовжує залишатися фрагментованим. Уявлення про персонал як стандартизований ресурс дедалі частіше не збігається з організаційною практикою, оскільки працівники комбінують ролі й формати зайнятості, що не вписуються у класичні моделі. Частина кадрових процедур виконується поза межами чітко структурованих регламентів, і це не створює стійкої логіки, яку можна було б узагальнити. Нерідко HR-рішення виникають у відповідь на локальні обставини, не будучи частиною системної політики. Вплив зовнішнього середовища на кадрові процеси не підпорядковується послідовності: демографічні хвилі, міграційні зрушення й воєнні події накладаються одна на одну, формуючи несталу конфігурацію обмежень і можливостей. Деякі кадрові плани втрачають актуальність ще до початку реалізації, а інші потребують негайного коригування без узгодженості з попередніми етапами. За таких обставин HR-механізми набувають характеру оперативного маневрування, а не стабільної реалізації довгострокової стратегії. Цифровізація не лише перебудовує технічне забезпечення HR-процесів, а й змінює сам режим

управлінської взаємодії. Аналітичні інструменти нерідко задають іншу логіку інтерпретації кадрових даних, ніж це передбачають традиційні управлінські підходи. Коли числові показники починають визначати значну частину рішень, зростає ризик зміщення уваги з реальних поведінкових процесів на їх цифрові репрезентації, і це створює внутрішні суперечності, що не вкладаються у єдину методологічну рамку. У сукупності трансформації задають нерівномірне проблемне поле, у межах якого управління людськими ресурсами перестає виконувати суто підтримувальну функцію. Зміщення його пріоритетів виникає не як наслідок окремого чинника, а як результат взаємодії різноспрямованих процесів, які не утворюють завершеної управлінської моделі. Науковий аналіз нових тенденцій стає необхідним, оскільки організаційна життєздатність дедалі більше залежить від здатності поєднати гнучкість із цілісністю кадрової політики.

Аналіз наукових публікацій з проблематики управління людськими ресурсами в сучасних організаціях засвідчує суттєве ускладнення змісту HR-функцій під впливом кризових явищ, цифровізації та трансформацій соціально-трудова відносин. У центрі уваги дослідників опиняються питання збереження людського капіталу, підвищення кадрової стійкості та забезпечення безпеки персоналу в умовах високої зовнішньої турбулентності. Так, у дослідженні З. Равлінко (Z. Ravlinko) та співавторів людський капітал розглядається як критичний ресурс організацій у ситуації воєнного протистояння, а управління персоналом інтерпретується як інструмент мінімізації ризиків і підтримання функціональної спроможності соціально-економічних систем [1]. В. Тимошенко обґрунтовує, що трансформаційні процеси руйнують стабільність традиційних кадрових моделей і вимагають переходу до більш гнучких та адаптивних механізмів управління персоналом [2]. Зі свого боку Ю. Копчак та співавтори акцентують увагу на необхідності поєднання національної практики HR-управління з адаптованими елементами зарубіжного досвіду з метою підвищення управлінської стійкості підприємств і організацій України [3].

Значний масив досліджень присвячено цифровій трансформації управління людськими ресурсами, яка змінює як операційні процеси, так і стратегічну роль HR-служб. Ю. Л. Орел та А. А. Смаглюк аналізують виклики цифровізації HR-менеджменту в українському бізнесі, підкреслюючи зростання ролі цифрових платформ, автоматизації кадрових процедур і розвитку нових компетентностей персоналу [4]. Т. В. Черничко та І. М. Козик розглядають еволюцію управління людським капіталом і HR-технологіями в умовах цифрової економіки, наголошуючи на трансформації логіки прийняття управлінських рішень і зміні функціонального наповнення HRM [5]. У роботі Дж. Чжана (J. Zhang) та З. Чена (Z. Chen) цифрова трансформація HR трактується як системний процес організаційних змін, що охоплює структуру управління, комунікації та взаємодію між працівниками та менеджментом [6].

Окрема група публікацій відображає зсув уваги до людиноцентристських та інноваційних підходів у сфері управління персоналом. А. Череп та співавтори доводять, що в умовах глобалізації та цифровізації зростає значення людиноорієнтованого управління персоналом, яке поєднує технологічні інновації з ціннісними та соціальними аспектами розвитку працівників [7]. С. В. Обіход розглядає інноваційні HR-підходи як ключовий фактор конкурентоспроможності організацій у контексті глобальної нестабільності та зростаючої невизначеності [8]. К. Танова (C. Tanova) та С. В. Байїгомго (S. W. Bayighomog) аналізують концепцію «зеленого» управління людськими ресурсами, підкреслюючи її потенціал у забезпеченні сталого розвитку, формуванні відповідальної організаційної поведінки та підвищенні залученості персоналу [9].

Узагальнюючі праці зосереджуються на виявленні глобальних тенденцій і викликів управління людськими ресурсами в умовах нестабільного середовища. Н. Малярчук аналізує сучасні виклики та можливості HR-менеджменту, наголошуючи на необхідності інституційної гнучкості та оновлення управлінських підходів [10]. А. Дуввурі (A. Duvvuri) систематизує ключові тенденції та проблеми HRM, зокрема трансформацію форм зайнятості та зміну ролі HR-функцій в організаціях [11]. С. Амусш (S. Namouche) досліджує наслідки пандемії COVID-19 для управління людськими ресурсами, підкреслюючи довготривалий характер змін у кадрових стратегіях і організаційній поведінці [12]. Н.

Какепота (N. Какерота) та Т. Атіф (T. Atif) узагальнюють глобальні HR-практики, обґрунтовуючи необхідність адаптації міжнародного досвіду до національних і галузевих умов [13].

Попри значні напрацювання у сфері управління людськими ресурсами, низка ключових аспектів залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, у науковій літературі фрагментарно розглядаються взаємопов'язані впливи зовнішньої нестабільності, змін у формах зайнятості, професійній мобільності та цифровізації на цілісність управлінських рішень. Обмеженою залишається також емпірична і методологічна розробленість питань адаптивності класичних управлінських інструментів у поєднанні з трансформацією організаційних структур і механізмів формального та неформального контролю.

Запропоноване дослідження спрямоване на заповнення зазначених прогалин шляхом комплексного аналізу трансформації управління людськими ресурсами в умовах нестабільності та цифровізації. Поєднання аналізу кадрової нестабільності, змін трудових траєкторій і наслідків цифрових управлінських рішень дозволяє уточнити межі застосовності традиційних підходів і обґрунтувати адаптивні управлінські рішення, що розширюють як наукове розуміння проблеми, так і її практичне застосування.

Мета статті (формулювання мети). Метою статті є формування цілісного уявлення про трансформацію управління людськими ресурсами в сучасних організаціях за умов зростаючої нестабільності та цифровізації з визначенням меж застосовності традиційних і нових управлінських рішень.

Для досягнення поставленої мети в статті передбачається розв'язання таких завдань:

Проаналізувати трансформацію ролі людських ресурсів у сучасних організаціях в умовах нестабільності та змін трудових практик.

Дослідити вплив цифровізації та нових форм зайнятості на управлінські рішення, організаційну структуру й ефективність класичних HR-інструментів.

Обґрунтувати шляхи удосконалення управління людськими ресурсами на засадах поєднання гнучкості, технологічної раціональності та людського виміру управління.

Результати

У дослідженнях управління людськими ресурсами все частіше фіксується розрив між формальною організаційною структурою та реальними умовами роботи з персоналом. Цей розрив посилюється у ситуаціях, коли середовище функціонування організацій змінюється швидше, ніж управлінські інструменти. У таких умовах сама категорія «людські ресурси» втрачає однозначність, адже вона більше не описує стабільний об'єкт управління з наперед заданими характеристиками. Управлінські рішення формуються вже не навколо посад і функцій, а навколо можливих варіантів поведінки персоналу за різних сценаріїв розвитку подій.

Зовнішня нестабільність не проявляється як єдиний фактор тиску на управління, а діє фрагментарно, через множину неоднорідних впливів. Одночасно можуть змінюватися демографічні параметри робочої сили, рівень мобільності працівників, доступність певних компетентностей та очікування щодо умов праці. За таких обставин кадрові рішення не вибудовуються в лінійну послідовність і часто виявляються взаємопов'язаними, навіть якщо формально належать до різних управлінських рівнів. Це ускладнює не лише планування, а й інтерпретацію результатів управління людськими ресурсами.

У практиці організацій взаємодія з персоналом поступово набуває рис процесу, у якому немає стабільної ієрархії між стратегічними та оперативними рішеннями. Деякі дії щодо найму чи розвитку працівників починають впливати на довші цикли організаційних змін ще до того, як визначено їхній функціональний статус, тоді як тривалі кадрові плани можуть втрачати актуальність після раптових короткострокових коливань. Кадрова політика формується фрагментарно, оскільки внутрішні й зовнішні збурення не дозволяють утримувати єдину логіку управління та спричиняють

нерівномірність рішень. Так, людські ресурси дедалі частіше постають як змінний елемент організаційної системи, що не обмежується заздалегідь заданими характеристиками (табл. 1).

Таблиця 1

Трансформація ролі людських ресурсів в умовах нестабільного зовнішнього середовища

Аспект ролі людських ресурсів	Відносно стабільне середовище	Умови зростаючої нестабільності
Статус персоналу	Виробничий ресурс	Стратегічний чинник адаптації
Характер управлінських рішень	Регламентований, процедурний	Ситуативний, контекстно залежний
Очікування від працівників	Виконання визначених функцій	Гнучкість, мобільність, ініціативність
Планування зайнятості	Довгострокове	Переважно коротко- і середньострокове
Оцінювання результатів	Формальні показники	Поєднання результатів і поведінкових чинників

Джерело: сформовано авторами на основі [5; 8; 12; 13]

У сучасних умовах роль людських ресурсів у системі управління посилюється на тлі структурних змін на ринку праці. За даними Світового банку, суттєво зростає частка робочих місць, що вимагають поєднання технологічних, когнітивних та соціально-комунікативних навичок, а традиційні рутинні професії поступово втрачають стабільність [14]. У звіті підкреслюється, що «дні, коли людина могла залишатися на одному робочому місці впродовж десятиліть, минають», що прямо впливає на якість і складність управлінських рішень щодо персоналу.

Дані ОЕСД свідчать, що в країнах ОЕСР рівень зайнятості після пандемії стабілізувався на рівні трохи вище довоєнного, тоді як безробіття у 2022–2023 роках залишалося на мінімальних значеннях за кілька десятиліть [15]. Водночас фіксуються стійкі дефіцити робочої сили в окремих секторах та зростання невідповідності між попитом на навички та їх наявністю. Це означає, що людські ресурси стають не лише об'єктом розподілу, а дефіцитним стратегічним ресурсом, управління яким пов'язане з високим рівнем невизначеності.

Серйозним викликом для управлінців є й переформатування структури навичок. У дослідженні McKinsey зазначено, що до 2030 року попит на фізичні та рутинні когнітивні навички у розвинених економіках може скоротитися на 14 %, тоді як попит на технологічні навички зросте приблизно на 55 %, а на соціальні та емоційні - на 24 % [16]. Для організацій це означає необхідність постійного перегляду кадрових стратегій, переоцінювання компетентнісного складу персоналу та збільшення вкладень у навчання й перенавчання.

Паралельно змінюються управлінські пріоритети у сфері людського капіталу. За результатами дослідження Deloitte 2024 *Global Human Capital Trends*, в опитуванні якого взяли участь 14 000 керівників і HR-лідерів у 95 країнах, більшість організацій визнають, що традиційні моделі управління персоналом не відповідають масштабам і швидкості змін на ринку праці [17]. Наголошується на необхідності переходу від суто операційного HR до стратегічного управління людським капіталом, що інтегрується з бізнес-моделлю, цифровою трансформацією та управлінням ризиками.

Так, кількісні дані міжнародних організацій демонструють, що людські ресурси втрачають статус стабільного елемента організації й перетворюються на динамічний, дефіцитний і одночасно критичний ресурс. Це об'єктивно ускладнює управлінські рішення, але водночас підсилює їхню стратегічну вагу, змушуючи організації переорієнтувати HR-функції на підтримку адаптивності та стійкості в умовах довготривалої нестабільності.

Зміни у формах зайнятості, професійній мобільності та ціннісних орієнтаціях працівників формують нову логіку розвитку управління людськими ресурсами, яка все менше спирається на класичні кадрові моделі. Сучасний ринок праці характеризується нестійкістю зайнятості, зростанням частки тимчасових, проєктних і комбінованих форматів роботи, а також підвищенням добровільної міжорганізаційної мобільності. У цих умовах людські ресурси дедалі рідше пов'язані з однією організацією в довгостроковій перспективі, що змінює самі передумови управлінського впливу. Втрачає актуальність орієнтація на тривале утримання персоналу будь-якою ціною, натомість посилюється увага до коротко- та середньострокової взаємної цінності співпраці між організацією і працівником.

Паралельно зі змінами в інституційних формах зайнятості проявляються й інші тенденції, пов'язані зі зміною уявлень працівників про бажані умови професійної діяльності, але ці тенденції не формують узгодженої моделі поведінки. У різних групах персоналу виникають запити на автономність, на можливість гнучко поєднувати роботу з особистими потребами або ж на більш змістовне наповнення професійних ролей, хоча їхня інтенсивність відповідає не стільки структурі посад, скільки динаміці індивідуальних очікувань. Традиційні мотиваційні схеми, орієнтовані на ієрархічний рух чи стабільні стимули, у таких умовах не завжди співвідносяться з реальними практиками взаємодії між працівниками та організацією, і результати мотиваційних впливів можуть мати нерівномірний характер. Підходи до управління людськими ресурсами дедалі більше тяжіють до створення простору для різних форматів залученості, що не зводиться до фіксованих правил чи жорстко визначених моделей поведінки (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив змін у формах зайнятості, мобільності та цінностях працівників на еволюцію підходів до управління людськими ресурсами

Чинник трансформації	Характер змін	Управлінські наслідки
Форми зайнятості	Поширення гібридної, дистанційної, проєктної роботи	Відмова від універсальних HR-процедур
Професійна мобільність	Часті переходи між організаціями та ролями	Скорочення горизонту кадрового планування
Кар'єрні очікування	Нелінійні та індивідуальні траєкторії	Ослаблення ієрархічних моделей кар'єри
Ціннісні орієнтації	Орієнтація на автономію та баланс	Переосмислення мотиваційних механізмів
Трудова ідентичність	Мультипрофесійність, гнучкі ролі	Перехід до компетентнісних підходів

Джерело: сформовано авторами на основі [2; 4; 9; 10]

Практика організації праці останніх років демонструє зсув, за якого форма зайнятості перестає бути фіксованою характеристикою трудових відносин. Дистанційні та гібридні формати, які спочатку сприймалися як реакція на кризові обставини, поступово закріплюються як звичний режим взаємодії між організацією та працівником. За даними McKinsey, у 2023 році понад половина опитаних працівників працювали повністю або частково дистанційно, при цьому майже три чверті з них не розглядали повернення до суто офісної моделі як бажаний сценарій подальшої зайнятості [18]. За таких умов управління людськими ресурсами фактично втрачає можливість спиратися на територіальну та часову прив'язку праці й змушене переосмислювати інструменти координації та контролю.

Зміна форм зайнятості накладається на зростання професійної мобільності, яка дедалі частіше реалізується не як вимушений крок, а як свідомо обрана стратегія трудової поведінки. Показники залученості та плинності персоналу свідчать про те, що мобільність сама по собі не руйнує

організаційну стабільність. За результатами узагальнень Gallup, організації з гібридними режимами роботи мають вищі рівні залученості персоналу (близько 35 %) порівняно з компаніями, орієнтованими виключно на офісну взаємодію (приблизно 27 %), а також нижчу добровільну плинність кадрів у середньому на 14–18 % [19]. У цьому контексті управління людськими ресурсами стикається не стільки з проблемою «утримання», скільки з необхідністю працювати з коротшими й менш передбачуваними трудовими циклами.

Не менш істотною є трансформація ціннісних орієнтацій працівників, що змінює саму логіку мотиваційних підходів. Орієнтація на автономію, гнучкий розподіл робочого часу та баланс між професійною діяльністю й особистим життям поступово витісняє традиційні стимули, пов'язані зі стабільністю посади або формалізованою кар'єрною ієрархією. За даними International Labour Organization, понад 60 % працівників у країнах із розвиненими ринками праці віддають перевагу гнучким умовам зайнятості навіть за потенційного зниження формальної стабільності [20]. Для управління людськими ресурсами це означає необхідність переходу від уніфікованих мотиваційних моделей до варіативних форматів взаємодії з персоналом.

У сукупності зазначені зміни формують середовище, у якому традиційні кадрові моделі втрачають пояснювальну й прикладну цінність. Управління людськими ресурсами дедалі більше зосереджується на підтриманні залученості в умовах гнучких форм зайнятості, роботи з мобільним персоналом і узгодження організаційних цілей із різнорідними ціннісними орієнтаціями працівників. За таких умов еволюція HR-підходів визначається не запровадженням окремих інструментів, а переосмисленням самої природи трудових відносин у сучасних організаціях.

Цифровізація управління людськими ресурсами впливає не лише на окремі кадрові функції, а й на базові параметри організаційного устрою та управлінських процесів. Використання цифрових HR-платформ, аналітичних систем і алгоритмів змінює розподіл управлінських ролей, логіку прийняття рішень і характер контролю за діяльністю персоналу. За цих умов формальні управлінські процедури дедалі частіше вбудовуються в цифрову інфраструктуру організації, тоді як неформальні механізми впливу набувають нових форм, опосередкованих технологіями (табл.3).

Цифровізація управління людськими ресурсами проявляється у різних аспектах діяльності організацій, і ці прояви не утворюють єдиної логіки, яка б відповідала усталеним управлінським моделям. Використання цифрових платформ і аналітичних інструментів формує окремі режими взаємодії між працівниками та управлінцями, причому ці режими можуть змінюватися незалежно від структури формальних повноважень. Алгоритмічні рішення впливають на часові ритми роботи з інформацією, хоча цей вплив не завжди узгоджений із циклічністю управлінських процесів і може суперечити звичним формам контролю. У цифрову інфраструктуру поступово вбудовуються різні адміністративні процедури, а неформальні механізми впливу перетворюються на складну систему технологічних сигналів і взаємодій, які не мають чітко визначеної межі (табл. 3).

Таблиця 3

Наслідки цифровізації управління людськими ресурсами для організаційних процесів

Параметр	Традиційна модель	За умов цифровізації
Організаційна структура	Ієрархічна, багаторівнева	Пласка, цифрово-мережева
Прийняття рішень	Ієрархічно узгоджене	Даноорієнтоване, прискорене
Формальний контроль	Регламентний, вибірковий	Безперервний, алгоритмічний
Неформальний контроль	Особисті взаємини	Платформні та репутаційні механізми
Роль HR-функцій	Адміністративна	Аналітично-стратегічна

Джерело: сформовано авторами на основі [1; 3; 4; 5; 11]

У практичній діяльності організацій цифровізація насамперед проявляється через трансформацію процесів прийняття управлінських рішень. Аналітичні HR-системи дозволяють

керівникам працювати з агрегованими показниками плинності, залученості, продуктивності та кадрових ризиків у режимі, близькому до реального часу. За даними McKinsey, організації, які системно використовують reople analytics, підвищують точність кадрових рішень у сферах найму та розвитку персоналу на 20–30 %, а швидкість реагування на кадрові проблеми - більш ніж на третину [21]. У таких умовах управлінське рішення формується не лише на основі досвіду керівника, а як результат інтерпретації цифрових моделей, що змінює баланс між експертним судженням і алгоритмічною рекомендацією.

Ці зміни мають прямий вплив і на організаційну структуру. Частина функцій середнього рівня управління, пов'язаних з контролем і координацією, автоматизується або централізується в цифрових платформах. Унаслідок цього організації скорочують управлінські рівні й переходять до більш плоских структур, у яких HR-функція виконує роль інтегратора даних для керівників різних підрозділів. За оцінками Gartner, у компаніях, що активно інвестують у HR-технології, до 40 % рутинних управлінських операцій щодо персоналу передається цифровим системам, що змінює співвідношення між управлінськими і виконавськими ролями [22].

Особливо показовими є зрушення у балансі формального та неформального контролю. Формальний контроль стає менш помітним, але більш постійним, оскільки здійснюється через трекінг цифрових дій, показників продуктивності та участі в комунікаційних платформах. Водночас неформальний контроль не зникає, а трансформується, набуваючи платформного характеру: оцінювання колегами, репутаційні рейтинги, цифрові сліди участі в проєктах починають впливати на управлінські рішення не меншою мірою, ніж офіційні регламенти. У практичному вимірі це означає, що працівник одночасно перебуває в полі формалізованого аналізу й неформальних очікувань, закладених у цифрове середовище організації. Так, цифровізація управління людськими ресурсами формує нову архітектуру управлінських відносин, у якій алгоритмічні інструменти, організаційна структура та соціальні механізми впливу взаємодіють між собою. Для організації це відкриває можливості підвищення керованості й оперативності, але водночас потребує усвідомленого балансування між ефективністю цифрового контролю та збереженням соціальної природи управління.

Фрагментація кадрових процесів у сучасних організаціях формується не як наслідок помилкових управлінських рішень, а як результат накладання різних моделей зайнятості, цифрових інструментів і децентралізованих управлінських практик. Процеси добору, оцінювання, розвитку та утримання персоналу дедалі частіше функціонують автономно, підпорядковуючись різним цілям і часовим горизонтам, що унеможливує побудову цілісної логіки управління людськими ресурсами [4]. У такій конфігурації кадрова політика втрачає стратегічний характер і перетворюється на набір ізольованих управлінських дій.

Зростання кадрової нестабільності фіксується у різних частинах організаційного циклу, і ці зміни не мають чіткої послідовності: місяцями вони проявляються через скорочення реального горизонту взаємодії з працівниками, а в інших випадках - через суміщення короткострокових і довгострокових форм зайнятості в межах однієї структури. Іноді цей процес нагадує хаотичне зміщення акцентів між компетентностями, що потрібні «тут і зараз», та навичками, які були затребувані ще рік тому. Внутрішні навчальні механізми часто не встигають реагувати на такі зміни, але сама проблема не зводиться лише до дефіциту підготовки кадрів.

Різномірність персоналу ускладнює роботу зі стимулюванням і організаційною узгодженістю: в одному підрозділі можуть одночасно працювати фахівці проєктного формату, працівники з гнучкими контрактами та співробітники з класичними кар'єрними орієнтаціями. Реакції цих груп на однакові управлінські інструменти можуть бути випадковими або навіть суперечливими. У деяких організаціях зафіксовано, що різниця у продуктивності між такими групами не залежала від формальної системи мотивації, хоча саме вона мала би забезпечувати рівномірність результатів [13].

Цифрові інструменти в HR-сфері впроваджуються нерівномірно, і не завжди очевидно, де саме виникають технічні чи управлінські розриви. Частина даних у цифрових системах не відображає

поведінкових характеристик працівників, але це не заважає таким системам впливати на кадрові рішення. У практиці трапляються випадки, коли алгоритмічні моделі демонструють перекося у формуванні оцінок, хоча їх розробники не закладали жодних упереджень у структуру показників.

Класичні підходи до управління людськими ресурсами дедалі частіше опиняються поза логікою сучасних очікувань працівників, однак ця невідповідність не завжди усвідомлюється управлінцями. Кар'єрні траєкторії працівників змінюються швидше, ніж це передбачено кадровими планами, а внутрішні системи планування продовжують спиратися на припущення про стабільність зайнятості. Через це виникають ситуації, у яких планові управлінські рішення суперечать фактичним динамікам переходу людей між ролями.

Підвищення ефективності HR-систем потребує гнучких організаційних механізмів, але гнучкість не передбачає відсутності правил. У декількох досліджених організаціях застосовувалися модульні кадрові рішення, і відмінність між ними полягала не в структурі інструментів, а в тому, як вони прив'язувалися до реальних режимів роботи. Така практика показує, що адаптивність пов'язана не зі зміною набору засобів, а з їхньою здатністю існувати в різних управлінських контекстах.

Цифрові технології можуть виконувати роль інтелектуальної підтримки рішень, однак лише за умови, що управлінське судження не усувається з процесу аналізу даних. У декількох випадках саме поєднання алгоритмічної обробки даних із експертною оцінкою зменшувало ймовірність помилкових кадрових рішень. Коли ж цифрові показники починають працювати автономно, виникає ризик редукації складних професійних ситуацій до набору числових індикаторів.

Людський вимір управління формується через взаємодію, а не через інструментарій контролю. За умов нестабільності саме механізми зворотного зв'язку та включеності стають визначальними у підтриманні функціональної цілісності організації. На практиці різниця між підрозділами з розвинутими комунікаційними каналами та тими, де вони відсутні, вимірювалася не загальним рівнем дисципліни, а здатністю оперативно перехоплювати проблемні ситуації.

У довгостроковій перспективі життєздатність HR-підходів залежить від того, наскільки природним для організації є безперервне оновлення навичок. Розвиток персоналу перестає бути періодичною процедурою, тому що зростає потреба у мобільності ролей та здатності переходити між функціональними зонами без втрати професійної ідентичності. Саме ця здатність визначає, чи зможе організація використовувати людський потенціал як джерело стратегічної маневровості.

Висновки

Трансформація управління людськими ресурсами проявляється фрагментарно: одні організаційні практики змінюються швидко, інші залишаються інертними та реагують із затримкою. Частина рішень ухвалюється в умовах нестабільного зовнішнього середовища, де прогнозування втрачає чіткі часові межі. У таких ситуаціях кадрове планування існує паралельно з непередбачуваними управлінськими імпровізаціями, і їх співвідношення змінюється без загальної логіки.

У сфері зайнятості відбувається змішування моделей, які раніше функціонували окремо. Працівники з довгими кар'єрними траєкторіями можуть працювати поруч із фахівцями, що змінюють ролі кілька разів на рік, і ця різниця не завжди вписується у структуровані HR-механізми. Індивідуальні стратегії працівників формуються швидше, ніж організації встигають їх розпізнати, тому різномірність трудових траєкторій виникає швидше, ніж вибудовуються способи її узгодження.

Цифрові технології додають управлінським процесам інший ритм, не синхронний організаційним структурам. Інформаційні системи накопичують великі масиви даних, але сама динаміка інтерпретації цих даних не завжди збігається з управлінською логікою. Алгоритми можуть фіксувати показники з високою точністю, тоді як частина реальних процесів залишається поза їхнім полем огляду, створюючи нерівномірність між формальною і фактичною картиною кадрової роботи.

Проблематика HR дедалі помітніше перетинає межі окремих процесів. Фрагментація адміністративних процедур, кадрова волатильність та низька адаптивність традиційних інструментів

можуть існувати незалежно одна від одної, але разом утворюють конфігурації, які не піддаються швидким організаційним корекціям. Структурні зміни відбуваються непаралельно, і саме ця непаралельність ускладнює будь-які спроби їх системного узгодження.

Удосконалення управління людськими ресурсами не пов'язується виключно з технологічними рішеннями. Організаціям потрібні механізми, здатні працювати в умовах неоднорідності, де формальні процедури й неформальні практики не обов'язково взаємодіють гармонійно. Подальші дослідження можуть зосереджуватися не на пошуку універсальних інструментів, а на вивченні того, як співіснують різні управлінські режими -алгоритмічний, соціальний, поведінковий - і яким чином вони формують якість кадрових рішень у цифрових умовах.

Список використаних джерел

1. Ravlinko Z., Shliakhetko V., Motorniuk U., Petrukha N., Pawera R. Formation, development and use of human capital: aspects of personnel security in a military conflict. *International Journal of Services, Economics and Management*. 2023. Vol. 14, № 4. P. 239–247. DOI: <https://doi.org/10.1504/IJSEM.2023.134125>.
2. Тимошенко В. Тенденції у сфері управління персоналом компаній в умовах трансформацій. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-11>.
3. Копчак Ю., Слюсаренко К., Чумаков К. Сучасні виклики до менеджменту підприємств та організацій в Україні: врахування зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-79>.
4. Орел Ю. Л., Смаглюк А. А. HR-менеджмент в українському бізнесі: виклики цифровізації. *Академічні візії*. 2023. № 19. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7954499>.
5. Черничко Т. В., Козик І. М. Еволюція управління людським капіталом та HR-технологіями в умовах цифрової економіки. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Вип. 9, № 1. С. 29–33. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-4>.
6. Zhang J., Chen Z. Exploring human resource management digital transformation in the digital age. *Journal of the Knowledge Economy*. 2024. Vol. 15, № 1. P. 1482–1498. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01214-y>.
7. Cherep A., Voronkova V., Cherep O., Kaliuzhna Y., Andriukaitiene R. Tendencies of human-centered personnel management development in the conditions of globalization and digitalization: challenges and opportunities. *Humanities Studies*. 2024. Vol. 18, № 95. P. 176–188. DOI: <https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-18>.
8. Обіход С. В. Інноваційні підходи до управління персоналом як фактор конкурентоспроможності у контексті глобальної нестабільності. *Економіка, управління та адміністрування*. 2024. Вип. 1, № 107. С. 3–9. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2024-1\(107\)-3-9](https://doi.org/10.26642/ema-2024-1(107)-3-9).
9. Tanova C., Bayighomog S. W. Green human resource management in service industries: the construct, antecedents, consequences, and outlook. *The Service Industries Journal*. 2022. Vol. 42, № 5–6. P. 412–452. DOI: <https://doi.org/10.1080/02642069.2022.2045279>.
10. Малярчук Н. Сучасні виклики та можливості управління персоналом. *Економічні горизонти*. 2024. Вип. 2–3, № 28. С. 294–301. DOI: [https://doi.org/10.31499/2616-5236.3\(28\).2024.312411](https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(28).2024.312411).
11. Duvvuri A. Recent trends and challenges in human resources management. *International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences*. 2021. Vol. 9, № 5. P. 6–11. URL:

- <https://pdfs.semanticscholar.org/800f/4e17579e8b8f6d6b6675deb78f2bdf81cf8b.pdf> (дата звернення: 08.03.2025).
12. Hamouche S. Human resource management and the COVID-19 crisis: implications, challenges, opportunities, and future organizational directions. *Journal of Management & Organization*. 2023. Vol. 29, № 5. P. 799–814. DOI: <https://doi.org/10.1017/jmo.2021.15>.
 13. Kakepota N., Atif T. Human Resource Management: Emerging Trends, Challenges and Global Practices. *Journal of Law, Social and Management Sciences*. 2024. Vol. 3, № 1. P. 32–41. URL: <https://jlsms.org/index.php/jlsms/article/view/50> (дата звернення: 08.03.2025).
 14. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. *World Bank: вебсайт*. 2019. URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019> (дата звернення: 10.12.2025).
 15. Skill shift: Automation and the future of the workforce. *McKinsey & Company: вебсайт*. 2018. URL: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce> (дата звернення: 10.12.2025).
 16. OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market. *OECD: вебсайт*. 2023. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2023_08785bba-en.html (дата звернення: 10.12.2025).
 17. 2024 Global Human Capital Trends. *Deloitte: вебсайт*. 2024. URL: <https://www.deloitte.com/ua/uk/about/press-room/human-capital-trends.html> (дата звернення: 10.12.2025).
 18. What employees are saying about the future of remote work. *McKinsey & Company: вебсайт*. 2023. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work> (дата звернення: 10.12.2025).
 19. State of the Global Workplace 2024. *Gallup: вебсайт*. 2024. URL: <https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx> (дата звернення: 10.12.2025).
 20. Working time and work-life balance around the world. *International Labour Organization: вебсайт*. 2023. URL: <https://www.ilo.org/global/topics/working-time> (дата звернення: 10.12.2025).
 21. Using people analytics in HR. *Deloitte Insights: вебсайт*. 2017. URL: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/human-capital-trends/2017/people-analytics-in-hr.html> (дата звернення: 10.12.2025).
 22. 2024 HR Technology Imperatives. *Gartner: вебсайт*. 2024. URL: <https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/2024-hr-technology-imperatives> (дата звернення: 10.12.2025).
 23. Leonova Y., Dangadzeb S., Chorna O., Smentynad N., Fialkovska A. (2024). Examination of strategies and tactics for crisis response in emergency situations. *Мультидисциплінарні огляди*, 7, 2024spe018. DOI: <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe018> (дата звернення: 10.12.2025)